

РИШТОН, РОШИДОН, РУШДОН, РАШТИЁН?

رشتان- راشدان- روشد- رشتيان

**Б.Шермухаммадов, ФарДУ ректори, п.ф.д., проф.,
Ф.Исомиддинов, ФарДУ доценти**

Аннотация. Ушбу мақолада Риштон топоними билан боғлиқ илмий хулосалар қадимий манбалар асосида баён қилинган. Риштон топоними этимологияси ва топоним таркибидаги **риш** ريش // **рушд** лексемасининг этимони билан боғлиқ фаразларга ҳам алоҳида тўхтаб ўтилган.

Калит сўз ва иборалар: Риштон, этимология, тафсирий луғат, кулолчилик шаҳри, “Худудул олам”, “Бобурнома”, “Китоб масолик ал-мамолик” тарихий манбалари.

Риштон Фарғона водийсининг энг қадим аҳоли турар мавзеларидан саналади. Кўп тарихий манбаларга қараганда Риштон милоддан аввалги V-IV асрда бино бўлган шаҳарлардан экан¹. Маълумки, милоддан олдинги III-II асрларда Фарғона водийсидан Ипак йўли ўтар эди. Маълумотларга қараганда VIII асрга келиб, Риштон номи бир неча марта ўзгарган.

Баъзи маълумотларига қараганда, агар Риштон миллоддан аввалги V асрдан маълум бўлсада, араблар келишларидан кейин IX асрда Мовароуннаҳру Хуросон худудларида ҳам Рошидон راشدان сўзи истеъмолга кириб келди. Шу муддатгача Риштон бир неча марта сел, ер қимилиши, табиий офатлар туфайли ва ўзаро жанглarda вайронгарчиликларга дуч келиб, яна қайта тикланган. Шунга қарамасдан, Риштон аҳолиси ўз турмуш тарзи ва ҳунармандчилигини ривожлантириб келган. Қадим замонлардан бери Риштон кулолчилик шаҳри саналган. Ўрта асрларда шаҳарни мана шу хусусияти ва ундан ташқари бир томондан Эрон, Ҳиндустон, Хитой, Яқин шарқ карвон йўллари чорраҳасида жойлашгани ҳисобга олиниб, Буюк ипак йўлидаги тўхташ жойи ҳамда савдо-сотиқнинг асосий марказига айланган. Риштонда кулолчилик соҳасини ривожланиши баробарида Риштон худудида Кулолон, Кўзагарон, Чинигарон каби кулолчиликка ихтисослашган маҳаллалар вужудга келган.

Кўп манбаларда, жумладан “Худуд-ул-олам”да Риштон этимологиясини “Рошидон” راشدان сўзи билан боғланиб талқин қиладилар. Агарда бу номни асос қилиб қабул қилсак, Риштон пайдо бўлиш тарихини бир ярим минг йил орқага суриб қўямиз,

¹ Ru.m.wikipedia.org

чунки араблар Марказий Осиёни VII-VIII асрларда забт этганлар. Рошидон арабча сўз бўлиб икки ўзакдан таркиб топиб, биринчи қисми “Рош” راش ва “Рушд” روشد бўлиб, араб тилидан луғавий маъноси ривожланган, баркамол, буюк, оқиллар, тўғри йулда юрувчилар деган маъноларни ифодалаб, бу талқин мантиқга тўғри келмайди, чунки аксар шаҳарларда ўзига хос машхур одамлар туғилиб ўскан ва ўз туғилиб жой номини исмига қушилиб, тахаллауслар олганлар ҳам оз эмас. Бу талқин ҳам Риштоннинг машхур фарзанди Бурҳониддин ал-Марғелоний ар-Рошидоний билан боғлиқ жойи бор. Бу сўзни иккинчи ўзаги тожикча қушимча бўлиб он ۱) кўплик маънони беради.

Тафсирий луғатларга мурожаат этсак, ушбу сўзларнинг луғавий маъноси: “Рош” теппаликдаги жой, “Руст” яширин, хилват жой. “Раш” (Рушд) қизил тупроқ маъноларини ифодаланган, яъни, Рашт шаҳри Сурхоб дарёсини иккала томонидан жойлашган бўлиб, тупроқи қизилранглиги боис, Раш, Рош, Риш сўзларни луғавий маъноси қизил тупроқни ифодаланган “Реш” (Риш) сўзи бўлса, яра, ярадор маъноларни акс эттирган.

Баъзи ривоятларга мурожаат этсак, Риштон қурғони Фарғона водийсини энг қадим қўрғонларидан бири эканлигига гувоҳ буламиз.

Тарихшунос Ш.Сидировнинг таъкидлашича, хитой муаррихларини ёзувларида ҳам Риштон шаҳарчасини Хумин номи билан ҳам аталиб келган.

VIII асрда Хумин, яъни Риштонга, Раштдан (Ҳозирги Тожикистон Республикасини Рашт тумани, олдин Ғарм, Қаротегин номи билан ҳам аталган) мулкидан бир гуруҳ муҳожирлар кўчиб келиб, Хуминга ўз келган ҳудудни номи, яъни Рашт ва кўпликни ифодалайдиган форс-тожикча қўшимча “-ён” ни қушилиб, Раштиён аталган, яъни Раштиён, Рашдан келганлар маъносини билдиради.

Яъни “-он” қўшимчаси агар сўз ундош ҳарф билан тугатган бўлса “-он” тарзида ёзилади, масалан Риштон, Бўстон, агар сўз унли ҳарфлар билан тўгалган бўлса “-он” қушимча олади, мисол, Раштиён, Сомониён, Ғазнавиён, Қарохониён тарзда ёзилади. Ушбу қўшимчалар бир пайтда бир хил маънони, яъни кўплик ифодаланса ҳам, “-ён” қушимчаси ва “он” қўшимчаси гап услубларида фарқ қилади. Агар “он-” қўшимчаси ашёларга кўплик маънони беришда фойдаланиб, “ён” қўшимчаси кўпроқ инсонларга, сулолаларга қўшиб айтилади ва ёзилади. Юқоридаги сўзларда Сомон-и-ён, Карохон-и-ён, Ғазнав -и- ён «и ۱» товуши қисқа «и» бўлиб, қайси ҳудуддан ёки сулоладан келиб чиқишни англатади.

Ажибланадиган жой йуқ, чунки ҳар бир шаҳарга одамлар қаерлардандир, яъни бошқа жойлардан келиб, макон қилинган. Агар Риштонга ҳам қадимий Рашт шаҳридан кўчиб келиб макон қилган бўлса, ажаб эмас.

Фарғона давлат университети олимлари Раҳматилло Шукуров, Гулрух Жўрабоевалар “Фарғона водийси топонимларининг қисқача изоҳли луғатида” китобида, Риштон сўзига бундай изоҳлар берганлар:

Риштон/Rishton-Фарғона вилояти Риштон туманини маркази ҳисобланган шаҳар номи. Дастлаб X аср манбаларида, жумладан, араб сайёҳлари асарлари “Ҳудудул олам” да Риштон, “Бобурнома” асарида Рушдон ҳамда Қўқон хонлигига оид китобларда оид Рашидон// Рошидон тарзида тилга олинади².

Таърихий манбаларда Риштон ҳақидаги маълумотлар кам учрайди. Илк марта араб сайёҳи Истахрий узининг “Китоб масолик ал-мамолик” асарида мазкур топонимни Юқори Несъя шаҳарлари сифатида қайд этади:

“Фарғонанинг биринчи вилояти Юқори Несъя. Чунки Хўжандга борганда биринчи ундан ўтилади. Бу вилоятнинг шаҳарлари: Ванкет, Сўх, Хўқанд ва Риштон”³. Муаллифи номаълум “Ҳудуд ул-олам” асарида эса Риштон топоними шаҳарча номи сифатида берилади: “Хавоканд, Риштон, Зиндаромаш - гавжум шаҳарчалар, экинзорлари кўп”. “Бобурнома” асарида ҳам уни муаллиф кент, яъни шаҳар номи тарзида кўрсатади: “Соҳиби “Ҳидоя” Марғилоннинг Рушдон отлиғ кентидиндур”.

Топоним таркибидаги **риш** ريش // **рушд** روشد лексемасининг этимони билан боғлиқ равишда қуйдаги фаразлар мавжуд.

1. Риштон топонимининг этимологияси аниқ бўлмаса-да, *Рошидон* رشتيان *ни* “туғри йул топганлар” сифатида диний изоҳлаш мумкин. Яъни Риштон رشتان топоними икки таркибий қисмдан иборат бўлиб, номнинг биринчи қисми арабча **рушд** ёки **рашид** морфемаси “туғри йулни топиш”, “ тўғри йулга тушиш” деган маънони англатади, иккинчи қисми эса форсча **он** ان – кўплик қушимчаси сифатида талқин этилади.

2. Ном таркибидаги форс-тожик тилларига мансуб **риш** ريش тополексемаси қуйдаги маъноларни билдиради: 1) соқол; 2) яра, жароҳат.

² Шукуров Р., Жўрабоева Г. Фарғона водийси топонимларининг қисқача изоҳли луғати. – Фарғона: Classik, 2021. – Б. 107.

3. Тополексема шундай маъноларга эга: 1) *рош* *رواش* - баланд, юқори жой"; 2) *руст* *روست* - "хилват"

Тан бериш керакки, Фарғона водийси топонимикасига оид манбалар орасида ҳозиргача Р.Шукуров ва Г.Жўрабоеваларнинг рисолаларидан тўлиқроқ манба топиш қийин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, VIII-IX асрлардан бошлаб араблар, форслар, туркий халқлар ҳамда турли-туман диалектдаги қавмлар Фарғона водийсига кела бошлаган, жумладан, мазандаронликлар, лурлар, белуджилар, Помирнинг айрим халқиятлари кўчиб келганлар. Ўларни кўпчилиги олдин яшаган жойларини номини янги кўчиб келган ҳудудга берилган. Раштдан келган бир гуруҳ одамлар Раштдан келиб ўзларини олдинги жой номини берган бўлса ажаб эмаски, янги жойларини Раштиён *رشتيان* айтган. Раштда ўша вақтларда кулолчилик ривожланганлиги учун, форсийзабон тожиклар айнан шу маконни танлаб, ўз маконини номини бериб кулолчилик билан шуғулланиб, келган. Бугунги кунда ҳам Риштонда кулолчилик такомиллашиб, ҳатто ривожланган мамлакатлар, жумладан Япония, Германия, Франция, ҳамда Хитой кулолчилари келиб, тажриба олиб кетилмоқда.

Лур халқияти Риштонга яқин бўлган ҳудуд Хуррамобод деган жойни макон қилган ва Хуррамобод тожикча сўз бўлиб, "Бахтли макон" дегани.

Гелонилар ҳозирги Марғелон маконини хуш кўриб ўша жойни маскан қилиб олган. Таъбир жойизки, шаҳарни номи Гелон эди, араблардан кейин Гелон бўлган, чунки араб тилида "г *گ*" товуши ва ҳарфи йуқ. Улар ҳам янги маконини ўз азаллий шаҳари номи билан атаган, яъни Моарғелон бу ҳам форс тожикча сўз бўлиб маъноси ("Мо - ар(з) -ғелон" Мо- биз, ар, ай, аз - дан қушимчасини ифодалайди, яъни биз Гелондан деган маъно чиқади.

Агар қуйидаги ривоятга таянсақ, гўё қадим замонларда Марғелонга келган одамларни "мурғ *غر* ва нон *نان*" (товуқ ва нон деган маънони билдиради) билан кўтиб олган, маъно кулгули туюлади, чунки номи йуқ шаҳарда меҳмонларни "мурғ ва нон" билан кутиб олгани учун, унга шунақа ном берган маъно келиб чиқади. Яна бир фарзия борки, Марғилон сўзини келиб чиқиши шаҳарнинг жуғрофий жойлашган жойидан номи келиб чиққан. Ҳозирги замонда ҳам Марғелон атрофида "марғ" деган бутасимон ўсимлик ўсади, кузга бориб қуриб қолади, шамол бўлганда уни айлантириб олиб кетади. Агар ана, шу ҳолатни инобатга олсак Марғелон сўзини яна бир талқини чиқади. Эътибор берсак, Марғ фелон. "Гелон" сўзи форсча тожикча сўз бўлиб, ҳозирги ўзбек

тилида айланадиган маънони ифодалайди. Замон ўтиши билан битта “ғ” тушиб қолиб, яъни фонетик ўзгаришга дўч келиб, Марғелон сўзи битта “ғ” товуши билан қолган. Ўшбу талқиндан шунақа хулоса келиб чиқадики, Марғелон марғзорда, яъни сабзу хуррам ўтлоқзорда пайдо бўлган.

Яъна “Фарғона тарихи” китоб муаллифи Ибратни келтиришича: “Фарғонада бўлмиш Қубо шаҳрини аввалги биносини Нўширвонни отаси Қубод бино қилган деб, аввалда ёзилиб ўтди. Қубодни ўз исмига Қубод қуюлуб, дол ۛ ҳарфини тархим қилиб, Қубо ёзарлар. Аввомуннослар бўлсалар оғзида Қува дерлар. Қувани ҳеч маъноси йўқ. Қубо туғрисида “Қомус ул -аълон” қавлини ҳам ёзилди. Қубодан чиқмиш уламо ва шуъароларни аввал теъдод қилиб ўтдик. Ҳосилулкалом, Фарғонани шаҳри қадими Қубо бўлуб, чингизия ва темурия хуружларида хароб бўлган экан”.

Бу фаслга қўшимча сифатида айтиш жойизки, Қува, Қувасой ва Тожикистондаги Қубодиёни тарихи Нушервоннинг отаси Қубодшоҳга бориб тақалади.

Мустақиллик туфайли Ўзбекистонимизда ўзбек тили давлат мақомини олиб, барча соҳаларда қўллаб-қувватлаб келинган ҳам, аммо давлат тилимизнинг ҳалигача очилмаган қирралари кўп ва топонимлар ҳам бундан мустасно эмас. Бизнинг назаримизда ҳали кўп шаҳарларимиз номларига ҳанузгача тўлиқ шарҳу изоҳ берилмаган. Масалан Андижон (Андигон), Намангон (Намаккон), Қўқанд (Хубканд), Самарқанд (Самарканд), Хужанд (Хубжам) ва бошқалар. Ўрта Осиё халқларининг топонимларини очиш учун, ушу ҳудуддаги халқни ўтмиш тарихи, маданияти, тили, этнографияси, фолклори, диалектологияси биргаликда таҳқиқ қилиш зарурати давр талабидур. Қадриятимизни тиклаш ўзлигимизни англашга туртки бўлади.

